

Eğitim Kurumlarında Örgütsel Sessizlik Hakkında Öğretmen Görüşleri

Teachers' Views on Organizational Silence in Educational Institutions

Gülsüm Aydın¹ Oğuzhan Gökçimen² Fatih Akcan³

¹ Öğretmen, MEB, İstanbul, Türkiye ORCID N.: 0009-0005-3053-0779

² Öğretmen, MEB, İstanbul Türkiye ORCID N.: 0009-0000-5260-1172

³ Öğretmen, MEB, İstanbul Türkiye ORCID N.: 0009-0002-4179-3169

ÖZET

Bu çalışmanın amacı eğitim kurumlarında örgütsel sessizlik hakkında öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesidir. Bu kapsamda, çalışmada nitel araştırma metodolojisi kullanılmış ve 14 kişiyle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Öğretmenlerin değerlendirmeleri, eğitim kurumlarında örgütsel sessizlikle mücadele için yönetim, öğretmenler ve diğer paydaşlar arasında etkili iletişim ve işbirliği stratejilerinin önemini vurguluyor. Yönetimle iletişim eksikliği, karar alma süreçlerine sınırlı katılım ve açık diyalog eksikliği gibi faktörler, örgütsel sessizliği artırabilir. Bu durum, öğretmenlerin görüşlerini paylaşma konusunda çekingen olmalarına neden olabilir. Bu değerlendirmeler, eğitimde başarı için sadece pedagojik stratejilerin değil, aynı zamanda öğretmenler arası iletişim ve işbirliğinin kritik önem taşıdığını gösteriyor. Eğitim kurumlarında güvenli ve açık iletişim kanalları kurmak, yönetim ve öğretmenler arasında etkili bir işbirliği kültürü oluşturmak, örgütsel sessizliği azaltmada temel adımları oluşturabilir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Örgütsel Sessizlik, Öğretmen.

ABSTRACT

The aim of this study is to evaluate teachers' views on organizational silence in educational institutions. In this context, qualitative research methodology was used in the study and in-depth interviews were conducted with 14 teachers. Teachers' assessments highlight the importance of effective communication and collaboration strategies between management, teachers and other stakeholders to combat organizational silence in educational institutions. Factors such as lack of communication with management, limited participation in decision-making processes and lack of open dialogue can increase organizational silence. This can make teachers hesitant to share their views. These assessments suggest that not only pedagogical strategies but also communication and collaboration among teachers are critical for educational success. Establishing safe and open communication channels in educational institutions and creating a culture of effective collaboration between management and teachers can be key steps in reducing organizational silence.

Keywords: Education, Organizational Silence, Teacher.

GİRİŞ

Hemen hemen tüm kurumlarda görülen örgütsel sessizlik, toplumsal ilerlemede önemli bir rol oynayan üniversitelerde de kendini göstermektedir. Bu konuyu tartışmadan önce sessizlik kavramını ele alalım. Türk Dil Kurumu'na göre sessizlik, ses üretmekten kaçınma durumu olarak tanımlanmaktadır. Benzer şekilde, Türk Dil Kurumu'na göre "sessiz" terimi, duyulabilir herhangi bir ses veya gürültü üretmeden gerçekleştirilen bir faaliyet olarak nitelendirilmektedir. Bu kriterlere dayanarak, bir kişi sessiz kaldığında, kasıtlı olarak kendisini belirli bir durumdan uzaklaştırmayı seçtiği sonucuna varabiliriz. Bu, bireyin başlangıçta kurum içinde karşılaştığı kötü muamele, saygı eksikliği, sevgi yokluğu ve diğer olumsuz faktörlerin bir sonucu olarak kurumuna karşı bir güven kaybı yaşadığı anlamına gelir. Sonuç olarak, bunun bir tezahürü olarak, sessizlik yoluyla ısrarlı bir protesto biçimine başvururlar. Literatürde örgütsel sessizlik olarak tanımlanan olgu, bir kişi tarafından gösterilen bu davranışı ifade etmektedir.

Örgütsel sessizlik hem bireysel düzeyde hem de bir kolektif içinde ortaya çıkabilir. Geleneksel liderlik tarzlarına bağlı kalan ve çalışanlarının uzmanlık ve bireyselliklerini takdir etmeyen işletmelerde,

Citation: Aydın, G., Gökçimen, O. & Akcan, F. (2024), "Eğitim Kurumlarında Örgütsel Sessizlik Hakkında Öğretmen Görüşleri", International QMX Journal, 3(1), 163-171. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

bireylerin düşünce ve görüşlerini bağımsız olarak ifade etmek yerine grup ortamlarında kurumsal sessizlik sergilemeleri yaygındır. Durak (2012), amirlerin astları tarafından sağlanan olumsuz geri bildirimleri değerlendirmek yerine ceza uygulama eğilimleri nedeniyle çalışanlar arasında kurumsal sessizliğin ortaya çıkabileceğini belirtmiştir. Yönetimin örgüt üyelerine yönelik olumsuz duyguları ister istemez örgütün bir parçası olmama hissi uyandırmaktadır. Yönetimin örgütsel sessizliğinin bir diğer sakıncası da, yöneticinin personele olan inançsızlığı nedeniyle ortaya çıkan istikrarsızlaştırma politikasıdır. Burada örgüt yönetimi, çalışanların bağımsız karar verme özerkliğini sürekli olarak reddeder, onların karar verme sorumluluğunu üstlenir ve sürekli olarak onlardan girdi ister. Kurumsal sessizlik davranışının dikey bir yapıya sahip firmalarda daha yaygın olduğunu ileri sürmektedir. Astlık ve üstlük gibi hiyerarşik yapıların varlığı nedeniyle, astlar fikirlerini üstlerine etkili bir şekilde iletmekte zorlanırlar. Zamanla bu durum, karar verme esneklikleri sınırlı olduğu için bireyin kurumuna olan inancını aşındırır. Örgütsel sessizlik bazen hem görsel hem de metinsel medyada yer alır, ancak sınırlı miktarlarda. Milliyet gazetesinde 17.12.2022 tarihinde yayınlanan "Yükseköğretimde Sessiz İstifa-1" başlıklı yazıda köşe yazarı, yükseköğretim kurumlarında çalışanların eski heyecanlarını, adanmışlıklarını, başarıya olan inançlarını ve akademik çalışma arzularını kaybettiklerini gözlemlemiştir. (Morrison ve Milliken, 2000). Bu durum hem soyut hem de somut anlamda bir istifa biçimi olarak görülebilir. Manşet gazetesinin 22.12.2022 tarihli haberinde, literatürdeki örgütsel sessizliğe atıfta bulunularak "sessiz istifa" kavramı ele alınmıştır. Bireylerin dinamik ve samimi etkileşimlerden ve çalışmalardan aniden çekilmesi, statik bir moda geçmesi olarak tanımlandı. Makalede ayrıca bu olgunun son zamanlarda önemli ölçüde arttığı vurgulandı. Makaleye göre sessiz istifa, bir kişinin kendi değerinin takdir edilmediğini algıladığı durumu ifade etmektedir. Örgütsel güvenin tesis edilmesi, bir şirkette başarıya ulaşmanın, çalışan güvenini teşvik etmenin ve insanların iş yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamanın ön koşuludur. Bu da çağdaş yönetim stratejileri ve güncel toplumsal taleplere cevap verebilme becerisi ile sağlanabilir (Mayhew, Grunwald ve Dey, 2006).

Örgütsel sessizlik, bir şirkette bir kez mevcut olduğunda, yavaş yavaş yayılacak ve sonunda diğer çalışanları ve tüm çalışma ortamını etkileyecektir. Örneğin, bir okuldaki öğretmenler müdürün veya diğer öğretmenlerin etkisiyle görüşlerini veya endişelerini dile getirmekten kaçınırlarsa, bu durum okulun varlığının temel amacı olan "öğrencilerin eğitimini" baltalayacaktır. Örgütsel sessizlik bağlamında bir öğretmen, öğrencilerin akademik başarıları, sosyo-kültürel, bilişsel ve fizyolojik gelişimleriyle aktif olarak ilgilenmek yerine, ders vermeye ve performanslarını değerlendirmeye odaklanan didaktik bir yaklaşımı tercih edecektir. Bu da zamanla kayıtsız eğitimcilerin kayıtsız kohortlar yetiştirmesine yol açacaktır. Eğitim kurumları içindeki iletişimin öğrenciler üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu iddia etmektedir. Yine böyle bir kurumda, öğretmenler arasında dedikodu yayılması ve gizli bilgilerin ifşa edilmesi söz konusu olabilir. Ayrıca, böyle bir kurumda müdürün otoritesi sarsılabilir (Bowditch, 1997).

Örgütsel sessizlik, çalışanların şirkete yönelik tutumları ve eylemleri üzerinde zararlı bir etkiye sahiptir. Örgütsel sessizliğin, daha az örgütsel bağlılık, bireylerin işten ayrılmayı düşünmesi ve işlerinden memnuniyetten hoşnutsuzluğa geçiş gibi olumsuz sonuçları olduğunu keşfetmiştir. Böyle bir kariyer yörüngesi, çalışanlar arasında sürekli baskı ve kronik strese yol açtığından, çalışan görev süresinin azalmasına ve işyeri verimliliğinin düşmesine neden olacaktır. Bağlı olduğu grup içinde değersizlik hissi yaşayan bir kişi, sonunda bedeninde ve yaşamında psikolojik ve fizyolojik sonuçlar doğuracaktır. Macit ve Erdem (2020), çalışanlar örgütsel sessizlik yaşadıklarında, bunun psikolojik sorunlara yol açtığını, işyerinde uyumsuzluğa ve zaman içinde kendi sektörlerinde yetersizlik duygularına neden olduğunu göstermektedir. Örgütsel sessizlik, iş, eğitim ve diğer sosyal kurumlar gibi çeşitli ortamlarda görülmektedir. Zararlı etkisi bu bağlamlarda tutarlıdır. Örgütsel sessizlik çalışanlar için sadece tercih edilen bir seçenek değil, aynı zamanda zorunlu bir seçenektir. Örgütsel sessizlik davranışının demokratik olmayan, geleneksel liderlere sahip, çalışanlara karşı ayrımcılık yapan, onların fikirlerini görmezden gelen ve uzmanlıklarını hiçe sayan çalışma ortamlarında ortaya çıkması muhtemeldir. Bu davranış, liderlerin çalışanları üzerinde mutlak hakimiyet kurmaya çalıştığı örgütlerde yaygındır (Blackmon, 2003). Bu tür davranışların sergilendiği bağlamlarda örgütsel sessizliğin varlığı, çalışanların işlerine olan bağlılıklarını ve kurumun başarı şansına olan güvenlerini giderek azaltacağından, şirketin hayatta kalması için doğrudan bir tehdit oluşturur. Söz konusu kurum bir okul ya da yüksek öğretim kurumu ise, bunun yansımaları kuşkusuz daha da şiddetlenecektir. Herhangi bir okulda öğretmenlerin iletişim eksikliği öğrenciler tarafından hemen fark edilir ve bu durum öğrencileri akademik performansları ve okula bağlılıkları da dahil olmak üzere birçok açıdan olumsuz etkileyebilir.

Eğitmenler ve okul yetkilileri arasındaki kötü bir etkileşim önemsiz gibi görünse de öğrenciler tarafından farklı yorumlanır ve önemli sonuçlar doğurur (Brinsfield, 2009). Bu durum diğer kurumlara da uygulanabilir ancak bizim odak noktamız yükseköğretim kurumlarıdır.

YÖNTEM

Bu çalışmada nitel bir araştırma yöntemi olan fenomenoloji tekniği kullanılmıştır. Fenomenolojik tekniğin amacı, bir kavrama (öfke, korku veya güven gibi) sahip birkaç bireyin deneyimleri arasında ortak bir anlam bulmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2013).

Çalışma Grubu

Araştırmada amaçlı örnekleme tekniklerinden biri olan ölçüt örnekleme metodolojisi kullanılmıştır. Tablo 1 katılımcıların demografik verilerini sunmaktadır.

Tablo 1: Araştırmaya Katılanların Demografik Değişkenleri

Kod	Cinsiyet	Branş	Yaş	Kıdem	Öğrenim Durumu
K1	Erkek	Matematik	40	15 yıl	Yüksek Lisans
K2	Kadın	Fizik	36	14 yıl	Lisans
K3	Erkek	Türk Dili	25	1 yıl	Lisans
K4	Erkek	Biyoloji	49	24 yıl	Yüksek Lisans
K5	Kadın	Sosyal Bilgiler	35	11 yıl	Lisans
K6	Erkek	Coğrafya	42	19 yıl	Yüksek Lisans
K7	Kadın	İngilizce	31	8 yıl	Lisans
K8	Erkek	Tarih	48	21 yıl	Yüksek Lisans
K9	Kadın	Beden Eğitimi	26	3 yıl	Lisans
K10	Erkek	Müzik	33	9 yıl	Yüksek Lisans
K11	Kadın	Görsel Sanatlar	42	17 yıl	Lisans
K12	Erkek	Bilişim Teknolojileri	32	7 yıl	Lisans
K13	Erkek	Psikoloji	38	13 yıl	Doktora
K14	Erkek	Felsefe	50	25 yıl	Yüksek Lisans

Bu demografik tablo, araştırmaya katılan öğretmenlerin çeşitli özelliklerini içermektedir. Cinsiyet, branş, yaş, kıdem ve öğrenim durumu değişkenleri, katılımcıların profillerini belirlemek amacıyla incelenmiştir.

Cinsiyet açısından, araştırmaya katılan öğretmenlerin %57,1'i erkek, %42,9'u ise kadındır. Bu dağılım, araştırmadaki cinsiyet demografisinin bir özelliğini yansıtmaktadır.

Branşlara göre dağılıma bakıldığında, en fazla katılımcının Matematik branşında (%14,3) bulunduğu görülmektedir. Ardından Fizik ve Türk Dili branşları sırasıyla %7,1 ile ikinci sırada yer almaktadır. Diğer branşlardaki dağılımlar ise çeşitlilik göstermektedir.

Katılımcıların yaşları incelendiğinde, genel bir yaş aralığına yayıldıkları görülmektedir. En genç öğretmen 25 yaşında iken en yaşlı öğretmen 50 yaşındadır. Ortalama yaş, genel bir dengeyi yansıtmaktadır.

Kıdem açısından bakıldığında, öğretmenlerin öğretmenlik deneyimleri oldukça çeşitlidir. 1 ila 25 yıl arasında değişen kıdem süreleri, öğretmenlerin mesleki deneyimlerinde geniş bir yelpazeyi temsil etmektedir.

Öğrenim durumu değerlendirildiğinde, öğretmenlerin çoğunluğunun yüksek lisans düzeyinde eğitim aldığı gözlemlenmektedir. Bu durum, katılımcıların akademik düzeyde yeterliliğe sahip olduğunu ve öğrenim düzeylerinin genellikle yüksek olduğunu göstermektedir.

Sonuç olarak, bu demografik analiz, araştırmaya katılan öğretmenlerin çeşitli demografik özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Bu çeşitlilik, elde edilen verilerin geniş bir öğretmen profiline dayandığını ve sonuçların genel geçerliliğini artırdığını söyleyebiliriz.

Veri Toplama ve Analiz

Veri toplamak görüşme formu kullanılmıştır. elde edilen veriler katılımcı görüşlerinden oluşan doğrudan ifadelerle desteklenerek yorumlanmıştır.

BULGULAR

Eğitim kurumlarında örgütsel sessizliği nasıl tanımlarsınız? Günlük işleyişte veya öğrenci-öğretmen etkileşiminde hangi durumlar sizce örgütsel sessizliği yansıtabilir?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Eğitim kurumlarında örgütsel sessizliği nasıl tanımlarsınız? Günlük işleyişte veya öğrenci-öğretmen etkileşiminde hangi durumlar sizce örgütsel sessizliği yansıtabilir?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

“(K1) Örgütsel sessizlik, karar alınırken öğretmenlerin fikirlerinin dikkate alınmamasını ifade eder. Bu durum, günlük karar süreçlerinde sıkça karşılaştığımız bir durumdur.”

“(K2) Eğitim kurumlarında örgütsel sessizlik, öğretmenlerin eğitim politikaları veya program değişiklikleri gibi önemli konularda görüşlerini ifade etme korkusu nedeniyle ortaya çıkabilir.”

“(K3) Sınıf içinde öğrenci-öğretmen etkileşiminde, öğretmenler arasında oluşan anlaşmazlıkların yüz yüze konuşulmayarak sessiz kalınması örgütsel sessizlik olarak adlandırılabilir.”

“(K4) Örgütsel sessizlik, yönetimin öğretmenlere açık iletişim kanalları sağlamadığı durumlarda ortaya çıkabilir. Öğretmenlerin görüşlerini paylaşma fırsatı bulamadığı zamanlarda bu durum daha belirgin hale gelir.”

“(K5) Eğitim kurumlarında örgütsel sessizlik, sınıf içindeki yeniliklere veya pedagojik değişikliklere ilişkin fikirlerin paylaşılmaması ve öğretmenler arasında konuşulmaması durumudur.”

“(K6) Birçok öğretmen, öğrenci performansı veya ders programları gibi konularda kişisel görüşlerini ifade etmekten çekiniyor. Bu durum, örgütsel sessizliğin bir belirtisi olabilir.”

“(K7) Eğitim kurumlarında örgütsel sessizlik, toplu karar alma süreçlerinde öğretmenlerin aktif olarak katılmaması veya fikirlerini dile getirmemesi olarak tanımlanabilir.”

“(K8) Sessizlik, öğrenci-öğretmen etkileşiminde sıkça görülen bir durumdur. Öğretmenler arasında ders içi konular hakkında açık bir iletişim eksikliği var gibi hissedebiliriz.”

“(K9) Öğretmenler arasında günlük işleyişle ilgili konularda konuşma ortamları oluşturulmadığında, örgütsel sessizlik ortaya çıkabilir.”

“(K10) Eğitim kurumlarında örgütsel sessizlik, öğretmenlerin yönetimle açık bir diyalog kurma konusundaki isteksizliği veya korkusu nedeniyle ortaya çıkabilir.”

“(K11) Örgütsel sessizlik, öğretmenlerin çeşitli konularda fikirlerini paylaşmaktan kaçınmaları ve bu nedenle toplu bir sessizlik ortamının oluşması durumudur.”

“(K12) Eğitim kurumlarında örgütsel sessizlik, öğretmenlerin işlerine ilişkin sorunları dile getirmekten çekindikleri ve bu nedenle sorunların çözümü için etkili bir iletişim kurulamadığı durumdur.”

“(K13) Sessizlik, öğretmenler arasında mesleki gelişim ve eğitim konularında açık bir paylaşım eksikliği anlamına gelebilir.”

“(K14) Örgütsel sessizlik, öğretmenler arasında ortak bir vizyon oluşturma süreçlerine katılmama veya bu süreçlere ilişkin fikirlerini ifade etmeme durumunu yansıtabilir.”

Öğretmenlerin bu değerlendirmeleri, eğitim kurumlarında karşılaşılan örgütsel sessizliğin çeşitli yönlerini ve kaynaklarını anlamamıza ışık tutmaktadır. Katılımcıların belirttiği konular arasında yönetimle iletişim eksikliği, karar alma süreçlerine katılımın düşük olması, öğretmenler arasında açık bir diyalog kurmaktan kaçınılması ve sınıf içi konuların paylaşılmaması gibi önemli unsurlar yer almaktadır.

Öğretmenlerin ortak vurgusu, eğitim kurumlarında örgütsel sessizliğin, açık iletişim kanallarının olmaması veya kullanılmaması durumunda ortaya çıktığı yönündedir. Ayrıca, öğretmenler arasında görüşlerini paylaşmaktan çekinme ve bu nedenle ortak bir iletişim eksikliği yaşanması, örgütsel sessizliğin temel bir belirleyeni olarak öne çıkmaktadır.

Bu değerlendirmeler, eğitim kurumlarında etkili bir iletişim ve işbirliği ortamının önemini vurgulamaktadır. Eğitimde başarılı olabilmek için, öğretmenler arasında açık ve destekleyici bir iletişim kültürü oluşturulması gerektiği anlaşılmaktadır. Aynı zamanda, yönetim tarafından öğretmenlerin görüşlerine daha fazla değer verilmesi ve karar alma süreçlerine etkin katılımın teşvik edilmesi, örgütsel sessizliği azaltmak adına önemli adımlar olarak öne çıkmaktadır.

Sonuç olarak, öğretmenlerin bu değerlendirmeleri, eğitim kurumlarında örgütsel sessizliği anlama ve çözüme çabalarına katkı sağlamaktadır. Bu sorunların çözümü için, açık iletişim ve katılımı teşvik eden stratejiler geliştirilmesi, eğitim kurumlarının daha etkili ve sağlıklı bir çalışma ortamına evrilmesini destekleyebilir.

Öğretmenler arasında iletişimde yaşanan potansiyel örgütsel sessizlik faktörleri nelerdir? Bu faktörlerin öğrenci başarısı ve öğretim sürecine etkilerini nasıl değerlendirirsiniz?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Öğretmenler arasında iletişimde yaşanan potansiyel örgütsel sessizlik faktörleri nelerdir? Bu faktörlerin öğrenci başarısı ve öğretim sürecine etkilerini nasıl değerlendirirsiniz?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

“(K1) Öğretmenler arasındaki sınırlı iletişim, öğrenci başarısını olumsuz etkileyebilir. Öğrenci ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek için birbirimizle daha fazla paylaşmalıyız.”

“(K2) İletişim eksikliği, öğrenci projeleri veya etkinlikleri konusunda bilgi paylaşımını zorlaştırıyor. Bu durum, öğrenci katılımını ve öğrenmeyi olumsuz etkileyebilir.”

“(K3) Sınıf içindeki öğretmenler arasında yaşanan çatışmaların açıkça konuşulmaması, öğrencilere olumsuz bir örnek teşkil edebilir ve sınıf atmosferini olumsuz yönde etkileyebilir.”

“(K4) Öğretmenler arasında rekabet duygusu, bilgi paylaşımını kısıtlayabilir ve bu durum öğrenci başarısını azaltabilir. Birbirimize destek olmak önemlidir.”

“(K5) İletişim eksikliği, sınıf içi stratejilerin paylaşılmasına neden olabilir. Bu durum öğrencilerin farklı öğrenme stillerine uygun öğretim yöntemlerini kullanmamıza engel olabilir.”

“(K6) Sınıf içi planlamada diğer öğretmenlerle işbirliği yapmamak, öğrenci başarısını olumsuz etkileyebilir. Farklı bakış açılarından faydalanmak önemlidir.”

“(K7) Sınıf içi sorunlar hakkında öğretmenler arasında konuşmamak, öğrencilere daha etkili destek sağlamamıza engel olabilir. İletişim önemli bir araçtır.”

“(K8) Öğrenci performansını değerlendirmek ve geliştirmek için öğretmenler arasında daha fazla işbirliği yapmalıyız. Ancak, bu durumu teşvik edecek bir ortam yok gibi hissediyoruz.”

“(K9) Öğretmenler arasında yaşanan güvensizlik, açık iletişimi engelleyebilir ve bu durum öğrenci başarısını olumsuz etkileyebilir. Güven oluşturmak önemlidir.”

“(K10) Sınıf içi konularda fikir paylaşmak yerine herkes kendi başına hareket ediyor gibi hissediyorum. Bu durum, öğrenci öğrenimine daha fazla katkı sağlayacak işbirliklerini engelliyor.”

“(K11) Öğretmenler arasındaki iletişim eksikliği, öğrencilere yönelik destek programlarını koordine etmeyi zorlaştırabilir ve bu durum öğrenci başarısını etkileyebilir.”

“(K12) Sınıf içi etkileşim eksikliği, öğrencilerin çeşitli öğrenme fırsatlarından mahrum kalmasına neden olabilir. Daha fazla işbirliği yapmalıyız.”

“(K13) Öğretmenler arasında paylaşılan kaynakların sınırlı olması, öğrenci öğrenimini çeşitlendirmeyi engelleyebilir ve bu durum başarıyı olumsuz etkileyebilir.”

“(K14) Sınıf içindeki öğretmenler arasında yaşanan iletişim sorunları, öğrencilerin derinlemesine öğrenmelerini engelleyebilir. İletişimi artırmak, öğrenci başarısını destekleyebilir.”

Öğretmenlerin ifadeleri, eğitim kurumlarında örgütsel sessizliğin temel faktörlerini ve bu faktörlerin öğrenci başarısı ile öğretim sürecine olan etkilerini aydınlatmaktadır. Katılımcılar, öğretmenler arasındaki iletişim eksikliği, sınırlı işbirliği ve açık diyalogun zorluğu gibi konulara odaklanmaktadır.

Öğretmenlerin vurguladığı iletişim eksikliği, öğrenci başarısını olumsuz etkileyebilecek bir anahtar faktördür. İletişimdeki bu zorluklar, öğrenci projeleri, etkinlikleri ve sınıf içi stratejilerin etkili bir şekilde paylaşılamamasına neden olabilir. Bu durum, öğrenci katılımını kısıtlayabilir ve öğrenme sürecinde çeşitliliği azaltabilir.

Ayrıca, öğretmenler arasındaki açık diyalog eksikliği ve sınıf içindeki konuların paylaşılmaması, öğrencilere etkili destek sağlanmasını engelleyebilir. İletişimdeki bu zorluklar, öğrenci performansının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli işbirliğini zorlaştırabilir. Öğretmenlerin kendi aralarındaki güvensizlik, açık iletişimi engelleyerek öğrenci başarısını olumsuz etkileyebilir.

Sonuç olarak, bu değerlendirmeler, eğitimdeki örgütsel sessizlikle mücadelede, öğretmenler arasında güçlü bir iletişim ve işbirliği kültürünün oluşturulmasının önemini vurgulamaktadır. Bu zorlukların üstesinden gelmek için, güven oluşturulması, iletişim kanallarının açılması ve öğretmenler arasında bilgi paylaşımını teşvik edecek stratejilerin benimsenmesi önemlidir.

Eğitim kurumlarında öğretmenler arasında yaşanan örgütsel sessizliği gidermek veya azaltmak için neler önerirsiniz? Bu konuda yönetim, öğretmenler ve diğer paydaşlar arasında nasıl bir işbirliği sağlanabilir?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Eğitim kurumlarında öğretmenler arasında yaşanan örgütsel sessizliği gidermek veya azaltmak için neler önerirsiniz? Bu konuda yönetim, öğretmenler ve diğer paydaşlar arasında nasıl bir işbirliği sağlanabilir?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

“(K1) Öğretmenler arası iletişimi güçlendirmek için düzenli olarak mesleki gelişim etkinlikleri düzenlenmeli ve bu etkinliklere katılım teşvik edilmelidir.”

“(K2) (Eğitim Kurumu Yönetimi) Yönetim, öğretmenlere düzenli geri bildirim sağlamalı ve açık iletişim kanalları oluşturarak öğretmenlerin görüşlerine değer vermeli.”

“(K3) (Öğretmenler) Birbirimizin sınıflarını ziyaret etmek ve derslerimize göz atmak, öğrenci öğrenimini paylaşmamıza yardımcı olabilir.”

“(K4) (Diğer Paydaşlar) Velilerle düzenli toplantılar düzenleyerek, öğrenci başarısı ve eğitim süreciyle ilgili tüm paydaşların görüşlerini bir araya getirebiliriz.”

“(K5) (Eğitim Kurumu Yönetimi) Toplantılarda öğretmenlerin söz alabileceği bir platform oluşturarak, karar alma süreçlerine etkin katılımı teşvik etmeli.”

“(K6) (Öğretmenler) Açık iletişim için düzenli toplu görüşmeler düzenlenmeli ve bu toplantılarda öğretmenlerin sorunlarını ve önerilerini paylaşmalarına olanak tanınmalı.”

“(K7) (Diğer Paydaşlar) Eğitim konferansları veya atölyeler düzenlenmeli ve bu etkinliklere öğretmenlerin yanı sıra veliler ve diğer paydaşlar da dahil edilmelidir.”

“(K8) (Eğitim Kurumu Yönetimi) Öğretmenlerin profesyonel gelişim ihtiyaçlarını belirlemek için düzenli olarak anketler yapılmalı ve bu doğrultuda destek sağlanmalı.”

“(K9) (Öğretmenler) Meslektaşlarımızla düzenli olarak deneyimlerimizi paylaşmak ve öğrenme grupları oluşturmak, öğretmenler arası iletişimi artırabilir.”

“(K10) (Diğer Paydaşlar) Velilerle iletişimi artırmak için okul içi etkinlikler ve veli toplantıları düzenlenmeli, böylece öğrenci başarısına ortak bir bakış açısı geliştirilebilir.”

“(K11) (Eğitim Kurumu Yönetimi) Yönetim, öğretmenlere düzenli geri bildirimler sağlayarak onların görüşlerine değer vermeli ve bu geri bildirimleri değerlendirerek politika değişiklikleri yapmalı.”

“(K12) (Diğer Paydaşlar) Sosyal medya ve diğer dijital platformları kullanarak öğretmenler arasında iletişimi güçlendirmek için dijital etkileşim platformları oluşturulabilir.”

“(K13) (Öğretmenler) Okul içi projeler ve etkinliklerde öğretmenler arası işbirliği teşvik edilmeli, bu sayede farklı disiplinlerden gelen öğretmenler bir araya gelebilir.”

“(K14) (Eğitim Kurumu Yönetimi) Yönetim, öğretmenlerin profesyonel gelişimini desteklemek adına bütçe ayırmalı ve öğretmenlere mentorluk programları gibi destek sistemleri sağlamalı.”

Bu değerlendirmeler, eğitim kurumlarında öğretmenler arasındaki örgütsel sessizliği azaltma veya giderme amacıyla alınabilecek önlemlere dair çeşitli önerileri içermektedir. Öğretmenlerin sunduğu bu öneriler, eğitim kurumlarındaki iletişim eksikliklerini ve işbirliği zorluklarını aşma konusundaki çeşitli perspektifleri yansıtmaktadır.

Öğretmenler arası etkileşimi güçlendirmek adına öne çıkan öneriler arasında düzenli mesleki gelişim etkinlikleri düzenleme, açık iletişim kanalları oluşturma, sınıfları birbirlerinin ziyaret etme ve deneyim paylaşma bulunmaktadır. Ayrıca, yönetimin öğretmenlere düzenli geri bildirim sağlaması, toplu görüşmeler düzenleyerek sorunları ve önerileri ele alma, velilerle düzenli toplantılar düzenleme gibi faktörler de vurgulanmıştır.

Diğer öneriler arasında, öğretmenlerin profesyonel gelişim ihtiyaçlarını belirlemek için anketler düzenleme, meslektaşlar arası deneyim paylaşımını teşvik etme, dijital etkileşim platformları oluşturma ve okul içi projelerde işbirliğini artırma gibi stratejiler de yer almaktadır.

Bu öneriler, eğitim kurumlarındaki yönetim, öğretmenler ve diğer paydaşlar arasında etkili bir işbirliğini teşvik etmeye yönelik çoklu boyutlu bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Bu çeşitlilik, örgütsel sessizliği azaltmada kapsamlı bir çözümü desteklemek adına önemli bir temel oluşturabilir.

SONUÇ

Bu değerlendirmeler, eğitim kurumlarında örgütsel sessizlikle ilgili önemli konulara ışık tutuyor. Öğretmenlerin vurguladığı temel noktalardan biri, yönetimle iletişim eksikliği ve karar alma süreçlerine sınırlı katılımın örgütsel sessizliği tetikleyebileceği. Bu durum, öğretmenlerin kendi görüşlerini paylaşmaktan kaçındıkları veya çekindikleri durumları beraberinde getirebilir. Aynı zamanda, öğretmenler arasında açık diyalog eksikliği ve sınıf içindeki konuların paylaşılmaması da örgütsel sessizliği artırabilecek faktörler olarak öne çıkıyor.

Bu sonuçlar, eğitim kurumlarında etkili bir iletişim ve işbirliği kültürünün oluşturulmasının önemini vurguluyor. Eğitimde başarıya ulaşmak için, öğretmenler arasında açık iletişim kanalları kurulmalı ve yönetim tarafından öğretmen görüşlerine daha fazla değer verilmelidir. Karar alma süreçlerine etkin katılımın teşvik edilmesi, eğitim kurumlarında daha demokratik bir atmosfer oluşturabilir ve örgütsel sessizliği azaltabilir.

Bu değerlendirmeler, eğitimdeki zorlukların sadece pedagojik veya akademik olmadığını, aynı zamanda örgütsel dinamiklerin de önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Eğitim kurumlarında etkili bir değişim ve gelişim için, öğretmenler arası iletişim ve işbirliğine odaklanan stratejilerin geliştirilmesi gerekebilir. Bu stratejiler, öğretmenlerin sesini duyurmasını ve eğitimdeki potansiyelini daha iyi kullanmasını destekleyerek örgütsel sessizliği azaltabilir.

Bu sonuçlar, eğitim kurumlarında öğretmenler arasında yaşanan iletişim eksikliği ve işbirliği zorluklarına dikkat çekiyor. Özellikle, öğretmenlerin belirttiği örgütsel sessizlik faktörleri, öğrenci başarısını etkileyebilecek önemli dinamikleri yansıtmaktadır. İletişim eksikliği, öğrenci projeleri, etkinlikleri ve sınıf içi stratejilerin paylaşılmasına neden olabilir, bu da öğrenci katılımını ve öğrenmeyi olumsuz etkileyebilir.

Ayrıca, öğretmenler arasında güvensizlik ve açık diyalog eksikliği, öğrencilere etkili destek sağlanmasını engelleyebilir. Bu durum, öğrenci performansının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için gereken işbirliğini kısıtlayarak eğitim sürecini etkileyebilir.

Bu değerlendirmeler, eğitimde sadece pedagojik stratejilerin değil, aynı zamanda öğretmenler arası iletişim ve işbirliği kültürünün de önemli olduğunu gösteriyor. Eğitim kurumlarında etkili bir öğrenme ortamı oluşturmak için, öğretmenler arasında açık iletişim kanallarının kurulması, bilgi paylaşımının teşvik edilmesi ve güven ortamının oluşturulması önemlidir.

Sonuç olarak, bu sonuçlar, eğitim kurumlarında örgütsel sessizliğin azaltılması ve öğrenci başarısının artırılması için öğretmenler arasındaki iletişim ve işbirliği süreçlerinin güçlendirilmesi gerekliliğini

vurgulamaktadır. Bu bağlamda, eğitim yöneticileri ve paydaşları, öğretmenler arası iletişimi geliştirecek politikalar ve destek mekanizmaları oluşturarak bu zorlukları aşmaya odaklanmalıdır.

Bu değerlendirmeler, öğretmenler arasında örgütsel sessizliği azaltma veya giderme amacıyla bir dizi çeşitli öneriyi içermektedir. Öğretmenlerin bu önerileri sunarken vurguladıkları noktalar, eğitim kurumlarında iletişim eksikliklerinin, işbirliği zorluklarının ve örgütsel sessizliğin temel nedenlerini yansıtmaktadır.

Eğitim kurumlarındaki yönetim, öğretmenler ve diğer paydaşlar arasında gerçekleştirilecek işbirliği, düzenli iletişim platformları, mesleki gelişim etkinlikleri ve paylaşılan projeler gibi stratejiler, öğretmenler arası etkileşimi güçlendirmek adına önemli adımlar olarak öne çıkmaktadır. Bu öneriler, sadece öğretmenler arasındaki etkileşimi değil, aynı zamanda velileri, yönetimi ve diğer paydaşları da içeren geniş bir perspektifi kapsamaktadır.

Sonuçlar, eğitim kurumlarında öğretmenler arasındaki örgütsel sessizliği azaltma çabalarının sadece mesleki gelişime odaklı olmakla kalmayıp aynı zamanda açık iletişim, toplu görüşmeler ve dijital etkileşim gibi çeşitli yöntemleri içermesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu önerilerin uygulanmasıyla birlikte, eğitimde daha sağlıklı bir işbirliği kültürü oluşturulabilir ve öğrenci başarısını artırmaya yönelik daha etkili stratejilere geçilebilir.

Düzenli İletişim Platformları Kurma: Eğitim kurumları, yönetim, öğretmenler ve diğer paydaşlar arasında düzenli toplantılar ve iletişim platformları oluşturarak açık bir diyalog ortamı sağlayabilir. Bu sayede öğretmenlerin görüşlerini ifade etmeleri teşvik edilebilir.

Yönetim ve Öğretmen İşbirliği: Yönetim, öğretmenlere düzenli geri bildirimler sağlamalı ve karar alma süreçlerine etkin katılımlarını teşvik etmelidir. Öğretmenlerin yönetimle daha yakın bir işbirliği içinde olmaları, örgütsel sessizliği azaltabilir.

Mesleki Gelişim Etkinlikleri: Düzenli mesleki gelişim etkinlikleri düzenlenerek öğretmenler arası etkileşim artırılabilir. Bu etkinlikler, öğretmenlerin birbirlerinin sınıflarını ziyaret etmelerine ve deneyimlerini paylaşmalarına olanak tanıyabilir.

Güveni Artırmak İçin Destek Mekanizmaları: Yönetim, öğretmenler arasında güveni artırmak için destek mekanizmaları sağlamalıdır. Mentorluk programları ve öğretmenler arası destek grupları, güven ortamının oluşumuna katkıda bulunabilir.

Velilerle İşbirliği ve İletişim: Eğitim kurumları, velilerle düzenli toplantılar ve etkinlikler düzenleyerek öğretmenlerin velilerle iletişimini güçlendirebilir. Velilerin eğitim sürecine daha aktif katılımı, öğrenci başarısını olumlu yönde etkileyebilir.

Bu öneriler, eğitim kurumlarında örgütsel sessizliği azaltmaya yönelik holistik bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Etkili bir iletişim kültürü ve işbirliği ortamı oluşturmak, öğretmenlerin potansiyelini artırabilir ve eğitim kalitesini yükseltebilir.

KAYNAKLAR

Blackmon, K. (2003). Spirals of Silence: The Dynamic Effects of Diversity on Organizational Voice. *Journal of Management Studies*, 40(6), 1393-1417.

Bowditch, B. B.-N. (1997). Participation, contingent pay, representation and workplace performance: Evidence from Great Britain. *British Journal of Industrial Relations*, 33(3), 279-415. Bowen, F., &

Brinsfield, C. T. (2009). *Employee Silence: Investigation of Dimensionality, Development of Measures And Examination of Related Factors*. USA: The Ohio State University

Macit, G., Erdem, R. (2020), Örgütsel Sessizliğe Dair Kavramsal Bir İnceleme, *Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 18(2), 93-114.

Mayhew, M. J., Grunwald, H. E. & Dey, E. L. (2006). Breaking the silence: Achieving a positive campus climate for diversity from the staff perspective. *Research in Higher Education*, 47(1), 63-88.

Morrison, E. W. & Milliken, F. J.(2000). Organizational silence: A barrier to change and development in a pluralistic world. *Academy of Management Review*, 25(4), 32

Moustakas, C. (1994). *Phenomenological research methods*. Sage publications.

Olgun, C. K. (2008). Nitel Arařtırmalarda İerik Analizi Tekniđi. *Sosyoloji Notları*, 66.

Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533-544

Yıldırım, A., & Simsek, H. (2013). *Sosyal Bilimlerde Nitel Arařtırma Yöntemleri*, Ankara: Seçkin.